

MEDICAL SCIENCES

УДК 616.716.1+616.314-089.23

Скрипник І.Л.,
кандидат медичних наук, доцент,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна
Шнайдер С.А.,
доктор медичних наук, професор,
Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії
медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13330043>

**ЗМІНА ПАРАМЕТРІВ ЛИЦЕВОГО ВІДДІЛУ ЧЕРЕПА ВНАСЛІДОК ДИСТАЛЬНОГО
ПЕРЕМІЩУВАННЯ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПАЦІЄНТІВ З
ДИСТАЛЬНИМ СПІВВІДНОШЕННЯМ МОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ МЕЗІАЛЬНЕ ЗМІЩЕННЯ БОКОВИХ
ЗУБІВ ТА З ВЕРТИКАЛЬНИМ НАПРЯМОМ РОСТУ ЩЕЛЕП**

Skrypnyk I.L.
candidate of Medical Sciences, Associate Professor.
Bogomolets National Medical University,
13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine
Shnaider S.A.
Doctor of Medical Sciences,
Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery Na-
tional Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine

**CHANGES IN CRANIAL PARAMETERS DUE TO DISTAL DISPLACEMENT OF PERMANENT
MOLARS OF THE UPPER JAW IN PATIENTS WITH DISTAL MOLAR RATIO DUE TO MESIAL
DISPLACEMENT OF THE LATERAL TEETH AND WITH VERTICAL DIRECTION OF JAW
GROWTH**

Анотація

Дослідження присвячене вивченню змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з вертикальним напрямом росту щелеп. Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 кутових і 9 лінійних параметри. Проведене дослідження встановило, що в процесі дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і вертикальним типом росту щелеп спостерігається збільшення лінійних параметрів лицевого відділу черепа, зокрема, таких як N-Gn, S-Go, A'-B', та M'-J', що свідчить про зміну просторової конфігурації лиця внаслідок проведеного лікування. Виявлено, що дисталізація молярів супроводжується обертанням оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS, що призводить до збільшення PnOcP. Це обертання сприяє змінам у розподілі висоти лиця, зокрема збільшенню передньої і задньої загальної лицевої висоти.

Abstract

The study is devoted to the research of changes in the parameters of the facial skull due to the distal displacement of the permanent molars of the upper jaw in patients with a distal molar relationship due to mesial displacement of the lateral teeth, with a vertical direction of jaw growth. To determine the peculiarities of the morphological structure of the facial skull, 98 teleradiographs of the head performed in lateral projections were used. To determine the structural features of the facial skull in patients with distal occlusion, 14 angular and 9 linear parameters were studied. The study found that in the process of distal displacement of the permanent molars of the upper jaw in patients with a distal molar ratio and a vertical type of jaw growth, an increase in the linear parameters of the facial skull, in particular, such as N-Gn, S-Go, A'-B', and M'-J', indicating a change in the spatial configuration of the face as a result of the treatment. It was found that molar distalization is accompanied by an upward counterclockwise rotation of the occlusal plane relative to the NS plane, which leads to an increase in PnOcP. This rotation contributes to changes in the distribution of facial height, in particular, an increase in anterior and posterior total facial height.

Ключові слова: верхня щелепа, постійні моляри, дистальне співвідношення молярів, череп, телерентгенограми.

Key words: upper jaw, permanent molars, distal molar ratio, skull, teleradiographs.

Актуальність дослідження змін параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи

набуває особливого значення в сучасній ортодонтії [1, 2]. Проблематика дистального прикусу, що включає неправильне розташування верхніх зубів відносно нижніх, часто пов'язана з серйозними функціональними та естетичними порушеннями, що суттєво впливають на якість життя пацієнтів [3-5]. Корекція таких аномалій за допомогою дисталізації постійних молярів верхньої щелепи є ефективним підходом, що дозволяє не лише вирівнювати зубні ряди, але й покращувати загальну морфологію лицевого відділу черепа.

Однією з головних особливостей дисталізації є її здатність змінювати як кутові, так і лінійні параметри лицевого відділу черепа, що має важливі клінічні наслідки [6-8]. Цей процес вимагає ретельного врахування віку пацієнтів, типу росту щелеп, стадії формування прикусу, а також інших анатомічних особливостей, що можуть впливати на кінцевий результат лікування. Зокрема, вертикальний напрямок росту щелеп відіграє важливу роль у визначенні просторових змін, що відбуваються під час дисталізації молярів, впливаючи на результати лікування та його стабільність у довгостроковій перспективі.

Таким чином, удосконалення методик дисталізації постійних молярів і розробка нових підходів до корекції дистального прикусу є нагальною потребою сучасної ортодонтії. Проведене дослідження має важливе значення для підвищення ефективності ортодонтичного лікування, забезпечення довготривалих стабільних результатів і, відповідно, покращення якості життя пацієнтів з аномаліями прикусу.

Метою даного дослідження було вивчення змін параметрів лицевого відділу черепа внаслідок дистального переміщення постійних молярів вер-

хньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів через мезіальне зміщення бокових зубів, з вертикальним напрямом росту щелеп.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 52 пацієнти, які звернулися на кафедру ортодонтії НМУ ім. О. О. Богомольця у віці 8-16 років з дистальним прикусом. Для визначення особливостей морфологічної будови лицевого відділу черепа використовували 98 телерентгенограм голови, виконаних в бокових проекції. Бокові телерентгенограми голови виготовляли на апараті «ORTHOPHOS» фірми «SIRONA SIDEXIS», при фокусній відстані 150 см, напрузі 65-75 кВ, час експозиції – 1,6-2,0 с, сила струму – 14 мА. Фіксацію голови здійснювали за допомогою цефалостата. Пучок променів направляли на середину зовнішнього слухового проходу. Для визначення особливостей будови лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальною оклюзією були вивчені 14 кутових і 9 лінійних параметри.

Напрямок росту щелеп визначали за величиною сумарного кута за Bjork [10].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Для пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з вертикальним напрямом росту щелеп статистично достовірно встановлено збільшення $\angle PnOcP$, лінійних – N-Gn, S-Go, A'-B', M'-J' (рис. 1).

Рис. 1. Зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, з вертикальним напрямом росту щелеп до та після лікування.

Збільшення $\angle PnOcP$ відбувається внаслідок обертання оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS через дистальне переміщення молярів.

Збільшення передньої загальної лицевої висоти пов'язане зі збільшенням передньої нижньої лицевої висоти, а задньої загальної висоти – із збільшенням задньої нижньої лицевої висоти.

Дані, отримані в результаті рентгенологічного дослідження телерентгенограм голів в боковій проекції пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення бокових зубів з вертикальним напрямом росту щелеп представлено в таблиці.

Таблиця

Зміни параметрів лицьового відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів, внаслідок мезіального зміщення бокових зубів, залежно від напрямку росту щелеп

Параметри	Тип росту щелеп	
	вертикальний	
	до лікування, $M \pm m$	після лікування, $M \pm m$
Кутові:		
$\angle SNA$	79,33±0,35	79,13±0,46
$\angle SNB$	76,66±0,82	76,33±0,32
$\angle ANB$	2,67±0,54	2,83±0,46
$\angle NAB$	172,17±0,82	174,00±0,44
$\angle SNPg$	80,70±0,82	76,67±0,61
$\angle NAPg$	173,83±0,42	176,20±0,75
$\angle NSAr$	123,33±0,43	123,27±0,95
$\angle SArGo$	139,93±0,85	140,00±0,58
$\angle ArGoGn$	132,17±0,78	132,63±0,52
$\angle NSMP$	38,50±0,41	38,33±0,63
$\angle PnSpP$	83,75±0,52	83,33±0,23
$\angle PnOcP$	71,55±0,57	73,82±0,39
$\angle PnMP$	53,25±0,46	53,46±0,65
$\angle SpPMP$	31,00±0,43	31,93±0,42
Лінійні:		
N-Gn	101,34±0,32	104,62±0,87
S-Go	64,81±0,23	67,02±0,73
S-PNS	40,01±0,88	41,00±0,97
Ar-Go	40,58±0,54	40,25±0,92
N-ANS	45,48±0,43	46,01±0,61
A'-B'	56,24±0,22	61,53±0,87
M'-J'	36,93±0,82	39,05±0,86
A'-M'	45,52±0,33	45,67±0,47
B'-J'	45,54±0,34	45,25±0,45

Схематичне зображення зміни куткових і лінійних параметрів у пацієнтів з дистальним прикусом

і вертикальним типом росту щелеп, що відбувається внаслідок дисталізації постійних молярів верхньої щелепи, представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Схематичне зображення зміни параметрів лицевого відділу черепа у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів внаслідок мезіального зміщення постійних молярів з вертикальним типом росту в процесі дистального переміщення молярів верхньої щелепи: а – до лікування; б – після лікування.

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що дистальне переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів та вертикальним типом росту щелеп призводить до значущих змін як кутових, так і лінійних параметрів лицевого відділу черепа. Ці зміни включають обертання оклюзивної площини, збільшення висоти лица та зміну просторової конфігурації лицевого скелета. Отримані результати підкреслюють важливість врахування індивідуальних анатомічних особливостей пацієнта при плануванні ортодонтичного лікування, оскільки вони мають суттєвий вплив на ефективність і стабільність досягнутих результатів.

Висновки:

1. Проведене дослідження встановило, що в процесі дистального переміщення постійних молярів верхньої щелепи у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів і вертикальним типом росту щелеп спостерігається збільшення лінійних параметрів лицевого відділу черепа, зокрема, таких як N-Gn, S-Go, A'-B', та M'-J', що свідчить про зміну просторової конфігурації лица внаслідок проведеного лікування.

2. Виявлено, що дисталізація молярів супроводжується обертанням оклюзивної площини вгору проти годинникової стрілки відносно площини NS, що призводить до збільшення PnOcP. Це обертання сприяє змінам у розподілі висоти лица, зокрема збільшенню передньої і задньої загальної лицевої висоти.

3. Результати дослідження демонструють, що дисталізація постійних молярів у пацієнтів з дистальним співвідношенням молярів та вертикальним

напрямом росту щелеп може бути ефективною для досягнення стабільних результатів лікування, що підтверджується значущими змінами як кутових, так і лінійних параметрів лицевого відділу черепа.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod*. 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.
2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.
3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y.
4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.
5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Bannajararian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.
6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization

with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health*. 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent*. 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Pravylny vybranyy metod statystychnoho analizu – shlyakh do yakisnoyi interpretatsiyi danykh medychnykh doslidzhen [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna"*. 2017;2(56):124–128 (in Ukrainian).

10. Davidovitch M, Eleftheriadi I, Kostaki A, Shpack N. The use of Bjork's indications of growth for evaluation of extremes of skeletal morphology. *Eur J Orthod*. 2016;38(6):555-562. doi:10.1093/ejo/cjv084